

MEZŐSI MIKLÓS

A dráma válsága – vagy drámaiatlan-e a történelmi játék?

Peter Szondi drámaelméleti munkája magyarul két kiadásban is megjelent¹, és P. Müller Péter avatott Szondi-értékelése² után a jelen írás nem vállalkozik másra, mint hogy a könyv „virtuális margójára” *szkholion*okat vázoljon. Két problematikus mozzanatra reflektálok, egy harmadik elemét pedig mindvégig szem előtt tartom: Szondi drámaelméleti koncepciójának két kérdéses és egymással összefüggő tétele közül az egyik irodalomtörténeti, a másik drámaelméleti vonatkozású. Szondi kérdés formájában úgy fogalmaz (*A dráma*, 13-19.), hogy a történelmi színmű *de genere* nem lehet dráma („miért lesz mindig „drámaiatlan” a történelmi játék?”³); a másik állítás pedig alapjaiban határozza meg a munkát: Szondi „a dráma válságának” kezdetét Ibsen és Csehov drámaírói munkásságára teszi. Először ez utóbbi megállapítással polemizálok, majd a történelmi drámára vonatkozó megállapítást próbálom árnyalni.⁴ A harmadik mozzanat, amit vezérfonalként fogok majd használni, „az epikus fogalma: a kifejezés az eposz, az elbeszélés, a regény és más műfajok közös szerkezeti vonását, vagyis annak a mozzanatnak a jelenlétét jelöli, amit az *epikus forma szubjektuma* vagy más szóval az *epikus Én* néven szokás nevezni.”⁵

„A dráma válságát” Peter Szonditól eltérően én nem a 19. század végétől eredeztetném, hanem valamivel korábról, és egy bizonyos drámai alkotáshoz mint mérföldköhöz kötném. Egy huszonéves orosz költő száműzetésben írt különös darabjához,

¹ *A modern dráma elmélete 1880-1950*. Gondolat, Budapest 1979. ill. *A modern dráma elmélete*. Osiris Kiadó, Budapest 2002. Ford. Almási Miklós.

² L. P. Müller Péter utószavát *A modern dráma elméletének* az Osiris Kiadónál 2002-ben megjelent kötetéhez: *A megrendült modernség drámaelmélete*, 173-177.

³ Szondi 2002, 17.

⁴ A tárgy – a(z) újkori) dráma műfajpoétikája – az elméleti felvetéseket mintegy legitimáló részletes műinterpretációkat is igényelne (ahogy Peter Szondi könyvének nagy – érdemi – részét is a drámaelemzések alkotják). Részletes elemzésre e helyen nincs mód. A témával foglalkozó könyvem *A «belső színpad» poétikája: a polifón dramaturgia Puskinnál és Muszorgszkijnál. Az orosz krónikás színmű műfajpoétikájának kérdései* címmel előreláthatóan az idén fog megjelenni a Kijarat Kiadónál.

⁵ Id. mű, 11.

amit a szerző életében színpadon nem mutattak be, sőt a nyilvános könyvkiadásra is csak évekkel a darab megírása után kerülhetett sor. A dráma nem futott be különösebb színpadi karriert: nem lett része a világ színházi repertoárjának, de – eltekintve néhány próbálkozástól – még a hazájában sem igen játszották. A szerző Alekszandr Puskin, a darab címe: *Borisz Godunov*. A mű 1825-ben készült el, 1831-ben jelent meg könyv alakban, és csak 1870-ben (a költő halála után 33 évvel) mutatták be Szentpétervárott, persze a cenzúra által kifogásolt részek nélkül.

A *Borisz Godunovot* a kortárs kritikus, Visszarion Belinszkij „párbeszédes formájú epikus költeménynek” nevezte,⁶ ez a meghatározás az *elbeszélői* jelleg felé megtett elmozdulás érzékeltetésével azt a műfajpoétikai változást sejteti, ami a shakespeare-i *chronicle plays* (az ún. „királydrámák”) óta a *dráma* műfajában végbement. A shakespeare-i dráma követéseként induló történelmi tragédiát a drámai forma meglazulása mintha „epikussá” alakítaná, elbeszélő karakterrel ruházná fel. Ennek megfelelően a *Borisz Godunov* dráma cselekményidejében egy egész trilógiára elegendő eseménysor kap helyet, s ez már önmagában is *kalandregény* jelleget kölcsönöz a drámának. Ezzel összhangban áll Puskin belső fejlődése is, amennyiben az egész puskin-i oeuvre is a „regényiség” felé látszik elmozdulni (lásd pl. a költő által is „verses regényként” meghatározott *Anyegint*, későbbben a Belkin-elbeszéléseket és persze magukat a Puskin-regényeket is).

A dráma mint műfaj *Borisz Godunov* jelezte válsága alapján véve műfajpoétikai-műfajgenetikai természetű krízis: a dráma puskin-i „válsága” *kifelé* mutat a műfajból. A válságtüneteket jelző darab műfajpoétikai-műfajtörténeti funkciója tehát nem az, hogy a dráma valamely új, megváltozott fajtájának a megszületését ösztönözze, vagy e megszületendő újfajta dráma fölött bábáskodjék, hanem hogy utat nyisson a drámából más, új műfajok felé; a 19. századi irodalomtörténet nagy csomópontja: az egyik elágazás a Csehov-

⁶ Белинский, В.: *Борис Годунов Александра Пушкина*. In: *Статьи о Пушкине*, Москва 1950.

drámákhoz, egy másik ág az orosz nagyepikához vezet, míg a fejlődés harmadik vonala a Muszorgszkij-nagyopera.

Puskin hősei, Otrepjev és Godunov, csakúgy, mint Jevgenyij Anyegin,⁷ az irodalomtörténeti időben majd később megjelenő kalandhősök – *regényhősök* – archetípusaiként egyfelől anticipálják a *regényszüzsét* felépítő alakot⁸, másrészt Puskin darabja a szüzséfejlődés, tehát a *poiésis* – mind a mű „megcsináltsága”, mind annak „tevélegesen ható működése”⁹ – szempontjából tekintve az alakok szintjén önmaga felszámolásához vezet.¹⁰ A két főhős, Borisz Godunov és Grigorij Otrepjev útjai egy-egy zenei témának feleltethetők meg: e témák a mű poétikai és dramaturgiai erőterén belül egyetlen alkalommal sem metszik egymást, nem „csapnak össze” egymással, miközben mindketten folyamatosan referálnak – utalnak, céloznak, „sandítanak” – egymásra. Ám a köztük folyó küzdelemnek, ami valójában – kiváltképp Borisz részéről – nem annyira *vívott*, mint inkább *folyni hagyott* küzdelem, *színtere* nem a drámai dialógus¹¹ (a darab egyetlenegy, drámai konfliktust tartalmazó dialógusa sem Borisz és Grigorij között zajlik le), vagyis, a hősök nem a színpadon küzdenek meg egymással. Az a „hely”, a dramaturgiai kronotoposznak az a síkja, ahol Grigorij Otrepjev párbajra hívja Borisz Godunovot, és megvív vele, a *virtuális színpad*¹² – ez távolról sem valamiféle „árnyékszínpad”, ami csak látszat

⁷ Utóbb jönnek majd Krúdy utazó-kalandor hősei; közülük is a legparadigmatikusabb természetesen Szindbád, akinek az alakja gazdag konnotációkat hordoz. Kierkegaardtól látszatra talán eltérően, aki amellet kardoskodik, hogy a *Don Juan*-témát képtelenség más formában, mint zenében feldolgozni, valójában buzgón egyetértve vele itt adok hangot azon érzésemnek, hogy a *Szindbád* c. elbeszélés-ciklusnak (vagy regénynek?), de alighanem az egész Krúdy-életműnek a legadekvátabb hordozóedénye a *zene*, aminek a megkomponálására persze csak egy Krúdy Gyula volt képes.

⁸ Erre utal pl. Pálfi Ágnes „pikareszk”-emlélmája. Pálfi Ágnes: *Puskin-elemzések (Vers és próza)*. Akadémiai Kiadó, Budapest 1997: pp. 115-139.

⁹ Szándékosan és nem pusztán „jobb híján” választottam ezeket a „magyartalan” (és valóban otrombán ható) szavakat, mivel a magyar nyelvben e célra, úgy tűnik, nincsen ezeknél adekvátabb és expresszivebb kifejezés a *költői mű* általános sajátosságait jelölő görög eredetű műszóra, a *poétikára*, ami a *poieó* „csinálni, készíteni” igére megy vissza.

¹⁰ Pálfi: id. mű, pp. 115-139. Végeredményben a szüzsé szintjén; és ezzel megkezdődik a *műfaj* felszámolása, már magán Puskin életművén belül is.

¹¹ Ibid.

¹² Annak ellenére választom itt ezt a jelzőt, hogy a „virtuális” szót a fizikában és távközlésben használatos, valójában a másodlagos (vagy egészen pontosan: inverz) jelentés átvételével a számítógépfelhasználók mára

szerint léteznék, valóságosan azonban nem (a számítástechnikában napjainkban meghonosodott szemantika alapján ezt a jelentéstartományt lehetne várni); épp ellenkezőleg, a szó eredeti jelentéséhez visszanyúlva, a darab belső szcenikai mozgásterére utal, mint ami elsődlegesen, azaz közvetlenül – fizikai értelemben – nem apperceptálható ugyan (a konfliktusban álló hősök szüzsévonala nem metszi egymást), egy másik szinten azonban jól kitapinthatóan megjelenik a dramaturgia dinamikája. A „virtuális színpadot” tehát e dramaturgiai dinamika „(hely)színe”.

„A kör bezárult” – formulázza lakonikusan (a Shakespeare királydrámáit elemző Jan Kott-tal egyetértésben) Jurij Lotman is a *самозванство* puskini historiográfiájára vonatkoztatott végső konklúzióját,¹³ és Pálfi Ágnesnek is igaza van abban, hogy „nem véletlenül nevezte Belinszkij a *Borisz Godunovot* »drámai króniká«-nak”.¹⁴ Belinszkij szóhasználata a darab műfaji meghatározása – vagy élesebben vetve fel a kérdést: műfaji meghatározhatósága – szemszögéből nézve kap különös jelentőséget, hiszen ez a definíció a shakespeare-i mintára gyártott „krónikás dráma” terminusnál jóval adekvátabbnak tűnik azon irodalomtörténeti eseménynek az érzékeltetésére, hogy a *Borisz Godunov*val a tragédia mint műfaj felbomlásának vagyunk tanúi. Pálfi Ágnes a drámai kronotoposznak már a darab nyitójelenetében megfigyelhető megkettőződése mentén kialakuló *belső dialogikus* viszonyt jelöli meg a valóságos drámai szüzsé hordozójaként.¹⁵ A „valóságos színpadon” egymással küzdő hősök nyíltszíni összeütközésével és ennek egyszeri s végleges, katartikus megkönnyebbüléssel lezárt megoldásával fémjelzett „klasszikus” tragédia műfajára jellemző „drámai konfliktus” helyett itt valami mást találunk. A külső, a színpadon „fent” látható

sikeresen elkoptatták, méghozzá a szó eredeti, immanens jelentésével homlokegyenest ellenkező irányban. *Virtual*: ‘That is so in essence or effect, although not formally or actually’ – *Oxford Illustrated Dictionary*. Oxford, OUP, 1975₂, Repr. ed. 1983₄, p. 943. (Az angol szó latin eredetije, a magyarul hagyományosan „erény”-nek fordított *virtus* mögött álló két szó, a „férfi, férfierő” jelentésű *vir* ill. az „erő, hatalom, befolyás” jelentésű *vis* háttérben lévő fogalom, az erő képzete minden homályt eloszlat az informatika cséplőgépeinek köszönhetően kifícamodott szó valóságos jelentése körül.)

¹³ Jurij Lotman: *Puskin*. Európa, Budapest 1987: 194.

¹⁴ Pálfi 1997: p. 137.

¹⁵ *Ibid.* p. 123.

összeütközés, ami szükségképpen a drámai hősök között realizálnék, a *Borisz Godunov*ban az egyes hősök bensejébe húzódik vissza¹⁶ (nyilvánvalóan ebből adódik a nyíltszíni konfliktusok oly szűken mért volta a darabban).

Itt a „fejlődés” (kellő fenntartással kezelve ezt a terminust) három lehetséges, és meg is valósult irányára hívom fel a figyelmet, ami egymagában világosan jelzi a Puskin-életmű egészének, azon belül is e „drámai krónikának” az irodalom történeti fejlődésében betöltött jelentőségét, amely éppen a *Borisz Godunov* műfaj történeti szempontból problematikus voltából fakad. Mindhárom úton, amit a *Borisz Godunov* az irodalomtörténeti fejlődésben egymagában kijelölt, kiváltképpen jelentős művek születtek. Az egyik elágazás a Csehov-drámákhoz vezet el; amelyek külsőleg éppoly fragmentálnak hatnak, akár a puskini minta; a Puskitól örökölt belső monologizáltság-dialogikusság és a „drámai szituációkon túlemelkedő lírai gesztusok” alkotta belső scenikai kronotoposznak köszönhetően „menti meg [önnön] tragédiai formátumát”.¹⁷ A másik útelágazás az orosz nagyepikának a 19. század közepe táján ébredező vonulata; a kései Puskin prózája is idetartozik, csakúgy, mint a *Borisz* után pár évvel keletkezett „verses regénye”, a *Jevgenyij Anyegin*.¹⁸ A „fejlődés” harmadik útja pedig – és

¹⁶ Szórványosan, tehát nem a szüzséfejlődés legfőbb generátoraként, *mirabile dictu*, a belső drámának effajta manifesztációjával már az antik görög irodalomban is találkozunk, még hozzá a legelső fennmaradt irodalmi alkotásban, az *Ilias*ban, amikor az első énekben Akhilleus dühében és elkeseredésében már-már nekimegy Agamemnónnak, és valóságos miniatűr belső dráma viharzik benne:

szólt, mire fájdalom ébredt Péleióban, a szíve
bundás melle alatt hányódott kétfele, vajjon
rántsa elő hamar éles kardját oldala mellől,
s szétvervén azokat, beledöfjön az Átreidészba,
vagy szüntesse haragját és csítítsa a lelkét.

Míg ezt hánytá-vetette a lelkében s a szívében, stb.

Felidézhetjük még Sophoklész *Oidipus király* c. tragédiáját, ahol a konfliktus ugyancsak a hősön belül zajlik, bár a közönség szeme láttára: a színpadon.

¹⁷ Pálfi, id. mű 131.

¹⁸ S. Dalton-Brown kismonográfiája (*Alexandr Pushkin's Evgenii Onegin*, Bristol: Bristol Classical Press 1997) a *Jevgenyij Anyegin*ben találja meg Bahtyin művészetelméleti gondolkodásának két oldalát, a polifóniát és a karneváleméletet („carnival theory”). Dalton-Brown e könyvének az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy a *Jevgenyij Anyegin*en mint konkrét műalkotáson igazolja az orosz történeti poétika műfajelméleti téren nyújtott teljesítményét (Veszelojszkij, Frejdenberg et al.), bár a neveket és magát az iskolát érdeme szerint nem hangsúlyozza kellőképpen. Dalton-Brown mindenestre határozottan összekapcsolja a karneváli szemléletet a polifón regénnyel, mindkét koncepciót az *Anyegin*ig vezette vissza. Ennek a felismerésnek hallatlan jelentősége lehet olyan „különös” és „furcsa” művek, mint pl. Mozart *Così fan tutte* c. vígoperája értelmezésénél, sőt alighanem a Mozart-vígopera egésze sem érthető meg a karneválemélet és a polifónia egymásra vonatkoztatása

különösképpen ez őrzi formailag a leghívebben a történelmi dráma műfaji örökségét – a Muszorgszkij fémjelezte ún. «народная музыкальная драма», a történelmi opera műfaja.¹⁹

Térjünk ki röviden a *polifón dráma* és a polifónia, a polifón szerkesztés kategóriáira – ezek kulcsfogalmak a Puskin-tragédia műfajpoétikai értelmezésében. Ha rákérdezzük arra az összefüggésre, ami egy bizonyos művelődéstörténeti korszak és egy bizonyos műfaj között fennáll, vagyis ha feltesszük a kérdést, hogy mikor érkezik el a pillanat egy meghatározott műfaj számára, hogy a háttérből előlépve (esetleg újra) kivívja-elfoglalja az őt megillető helyet, akkor közelebb kerülünk az irodalom és más művészeti ágak történeti mozgásának mibenlétéhez.. A barokk kor példáját tekintve: jóllehet éppen a nagy Bach-passiók és a *h-moll mise a par excellence* programzene mintapéldáinak tűnnek, a *fúga*, a zenei műfajoknak ez a „legatematikusabbja”²⁰ vált a barokkot (a barokkra jellemző sajátosságokat, a barokk kor életérzését) zeneileg legadekvátábban kifejező műfajjává. A fúganak azt a képességét, hogy a totalitás érzetét képes nyújtani, alapvetően *polifonikus* karaktere határozza meg. A fúga ugyanis a többszólamú zene legegységesebb, mert leginkább totális világgépet felmutatni tudó műfaja, ami közelebbről azt jelenti, hogy benne a polifónia valósággal kiteljesedik. A „*kiteljesedik*” kifejezés szó szerint értendő: a polifónia alaptermészetének megfelelően a különböző szólamok megfelelő módon és időben történő ütköztetésének köszönhetően előállhat, és Bachnál minden esetben elő is áll egy olyanfajta konstelláció, az egyes hangokból mint építőkövekből fel egészen a „kész, de nem befejezett” művészeti alkotásig mint befogadott és a recipienst dialógusra hívó műalkotásig, ami maga is dialógus, vagy ahogy L. P. Grosszman, a neves Dosztojevszkij-kutató írja:

nélkül. Tágabb értelemben ez egyébként mindenfajta komédiára vonatkozik, a Shakespeare-vígjátéktól a Mozart-vígoperáig.

¹⁹ Ennek az elnevezésnek már a pontos értelmezése is vita tárgya, ami az ilyen címek és meghatározások esetében elkerülhetetlenül képződő ideológiai felhangoknak köszönhetően nem meglepő.

²⁰ „Atematikus” persze abban az értelemben, hogy nem „programatikus”; zenei témája *de natura* minden fúganak van, de mondjuk „tavasz-fúga” vagy „pasztorál-fúga” a zeneirodalomban tudomásom szerint nem fordul elő.

Maga Dosztojevszkij hívta föl a figyelmet az ilyenfajta [ti. a zenei – M.Bahtyin] kompozíciós útra, és egy alkalommal analógiát vont saját konstrukciós rendszere és az „átmenetek” vagy ellenpontok zenei elmélete között. Akkor éppen egy három fejezetből álló kisregényt írt, amelyhez tartalmilag mindegyik elbeszélés különböző, a hármát mégis belső egység köti össze. [...] „Az életben minden: ellenpont, vagyis ellentét” – írta feljegyzéseiben Glinka, Dosztojevszkij egyik kedvelt zeneszerzője.²¹

A barokk kor sajátos Janus-arcát, amelyet az abszolútum felé szakadatlanul törő mozgalmassággal egyidejűleg a stabilitáshoz való szakadatlan vonzódás és e stabilitást mégis állandóan belülről feszítő nyugtalanság jellemez; *képszerűen* – méghozzá az adott korban nyilván csak *statikus* képekkel – bizonyára lehetetlen modellezni. A hozzáférést ezen egyszerre mozgalmas és instabil jellegzetességhez másutt, más művészetben kellett keresni. Így talált rá egymásra a barokk kor és e kor zenéje, mint egymás legadekvátabb és legkonzisztensebb tükörképei. Figyelemreméltó tény, hogy a barokk zenét egy hatalmas fűgásorozat, Bach befejezetlenül maradt *Kunst der Fugéja* zárja, mintegy emblematikusan betetőzve egyúttal a barokk korszakot *en bloc*, tehát nem pusztán a zenében. Bach után már sem Mozartnak, sem Beethovennek, de másnak sem sikerült már többé visszahoznia a fűgát a bachi magaslatokra. A *Don Giovanni* fináléjának zárószextettjében van ugyan egy fűgás kórus, ami különös módon, legalábbis ha felütését tekintjük, a Mozarttól első kézből aligha ismert *Kunst der Fuge* témájára emlékeztet. Ez az adalék azért érdemel figyelmet, mert ez a Mozart-opera őrzött meg a legtöbbet a hajdani nagy bachi polifóniából²²; a *Così fan tutte* mellett a „legpolifonikusabb”. Nemcsak a szűkebb, mondjuk így: „technikai” értelemben vett zenei többszólamúságról van szó, de nem is a színpadi, drámai pragmatikus értelemről, hanem

²¹ Л. П. Гроссман: *Творчество Ф. М. Достоевского*. Издательство Академии Наук СССР, Москва 1959, стр. 341-342. Idézi Bahtyin (1976): pp. 79-80. Bahtyin kiemelései.

²² Tudjuk, hogy kései éveiben Mozart beható ismeretségre tett szert Bach műveivel, és felsőfokon nyilatkozott róluk, amiről még egy nagyon jelentős példa kész tanúskodni: a *Kyrie eleison* a *Requiem*ből.

valamely „*par excellence* zenei természet szülte polifóniáról”, ami a bachi komplementaritás kontrasztos elve szerint felépülő zenei műalkotásnak olyan tulajdonságát tolja előtérbe, ami zenei princípiumként szervezi a csak zeneként szervezhető művészi alkotást.

Ez az elv, tehát egy a természetét tekintve addig szigorúan a *zenére* érvényesnek tekintett princípium az irodalom történeti fejlődése során egyszerre szórványos kompozíciós tényezőből alapelvvé lép elő. Ez a pillanat Dosztojevszkij megjelenésének a pillanata az irodalomban. Nézzük meg, milyen fegyverzetben lép elénk az író:

Dosztojevszkij [...] mindent úgy tud látni, mint egymás mellett élő és kölcsönhatásban álló jelenségeket [...] ugyanez a képesség hihetetlenül élessé tette a szemét annak észrevezésére, *ami egy időmetszetre hozható*, és lehetővé tette, hogy ott is változatosságot és sokféleséget lásson, ahol a többiek csak egyformaságot és egyes dolgokat. Ahol mások mindössze egy gondolatot vettek észre, ő kettőt – kettéhasadást – tudott találni és kitapintani; ahol mások csak egy tulajdonságot láttak, ő felszínre hozott egy másik, vele ellentétes, szintúgy jelenvaló tulajdonságot is. Minden, ami általában egyszerűnek tűnt, önála bonyolulttá, sokrétűvé vált. Dosztojevszkij minden szólamban két felelő szólamot hallott, minden kifejezésben észrevette a megbicsaklást és azt, hogy bármelyik pillanatban átfordulhat egy másik, ellentétes kifejezésbe; minden gesztusban egyszerre vette észre az őszinteség és az őszintétlenség árnyalatait; felfogta *minden jelenség mélységes kétértelműségét és több szempontból lehetséges értelmezését*. Ezek az ellentmondások és meg hasonlások azonban önála soha nem váltak dialektikussá, nem nyúltak ki időbeli mozgássá, fejlődési sorrá, hanem egyetlen rétegen belül, egymás mellett vagy egymással szemben álló jelenségekként bontakoztak ki, amelyek egymással összezsenghetnek ugyan, de soha össze nem olvadhatnak, vagy áthidalhatatlan ellentétekké merevülnek, s ezzel *hol az egymástól elváló szólamok örök harmóniáját, hol elleplezhetetlen és föloldhatatlan vitáját testesítik meg. Dosztojevszkij*

látásmódja a föltárulkozó sokféleség pillanatszerűségébe zárul, s azon belül maradva, mindig az éppen adott pillanat metszetében szervezi meg és tagolja formává e sokféleséget. Dosztojevszkijt az a – csak Dantéhoz hasonlítható²³ – tehetsége tette képessé a polifonikus regény megteremtésére, hogy *egyszerre, egy időben tudott hallani és megérteni minden szót.* Korának objektív bonyolultsága, ellentmondásossága és többszólamúsága, szociális vegyesrendűsége és társadalmi hontalansága, mélyreható életrajzi és lelki kötődése az élet objektív többrétegűségéhez s végül a világ kölcsönhatásként és egymásmellettségként való látásának adománya – ez volt az a talaj, amelyen Dosztojevszkij polifonikus regénye megszületett. Dosztojevszkij látásmódjának [...] sajátos vonásai, *különleges idő- és térfelfogása abban az irodalmi tradícióban nyert szilárd támaszt, amelyhez Dosztojevszkij igenis szervesen kapcsolódott.*²⁴

A zeneszerző Muszorgszkij így ír a művészeti diszciplínák között felállított határmezsgyékről:

Az igazán művészi nem lehet nem szeszélyes, mert önállóan nem képes egykönnyen testet öltetni egy másik művészi formában, mert önállóan is szent szeretettel teli, mélyreható tanulmányozást igényel. De hogyha sikerül művészi rokonságba kerülnie a két különböző művészeti terület művelőinek – akkor jó úton halad a dolog!²⁵

Több szólam egy időben való megjelenítésére az irodalomban egyedül a többszólamú regény, Dosztojevszkij regénye képes maradéktalanul. Augustinussal szólva: „A mi napjaink

²³ És Bach-hoz. Véleményem szerint J. S. Bach az, aki Dosztojevszkij legközelebbi rokona a polifón művészet családfáján. Bach mellett pedig Shakespeare és Mozart azok, akik irodalom- ill- zenetörténeti praetextusként Dosztojevszkij előfutárainak tekinthetők.

²⁴ Bahtyin: *A szó esztétikája*. Gondolat, Budapest 1976: pp. 64-65. Kiemelések tőlem – M.M.

²⁵ Bojtó J.—Papp M. (szerk.): *Modeszt Muszorgszkij. Levelek, dokumentumok, emlékezések*. Kávé Kiadó, Budapest 1997: 64.

és időink Isten örökös jelenén haladnak.” A Puskin előtti drámában ez a fajta – tehát nem-pragmatikus, nem külsődleges – többszólamúság nem válik kompozíciós rendezőelvvé, a drámai műnek nincsen rá szüksége, ám épp e belső többszólamúság megjelenése a *Borisz Godunov*ban a darab rendezőelvéként létrehozza a belső scenikai teret a dráma cselekményterén belül valóságosan nem is létező pragmatikus, „külső” színpad helyett. Ez az eredendően zenei princípiumként felfogott és zenei szakkifejezésként használatos művészi fogás vagy eljárás, a *polifónia*, miután Dantével már betört az irodalomba, és egyre szélesebb körben nyert polgárjogot, egyre magasabbra tör, hogy Dosztojevszkijnél majd a kompozíció császárává koronáztassa magát. A kérdés tehát ez: hogyan lehetséges *irodalmi alkotásban* egyidejűleg több alakot szerepeltetni? Megvalósítható-e egyáltalán egy ilyen, első látásra teljességgel képtelennek tűnő dolog? A *Borisz Godunov* keletkezése előtt körülbelül negyven évvel Mozart II. József császár színe előtt éppen erre a „képtelenségre” hivatkozva védi meg készülő új operáját, a *Figaro házasságát* az udvari intrikák ellen. A fáma szerint Mozart így érvelt volna a császárnak a *Figaro* mellett: a zenében akár hatan is szólhatnak egyszerre, mindenkit egyformán hallunk, ám a drámában, tehát az irodalomban ez zűrzavart szül. A történelmi dráma néven emlegetett műfaj időrendben első reprezentánsa, a *Borisz Godunov* hozza be tehát a scenikus polifónia poétikai szervezőelvét az irodalomba. Vagy talán mégsem pusztán a zene területén bóklászva „véletlenül” akadtunk erre a jelenségre? Feltevésem szerint az egynél több szereplő egyidejű megjelenítésének az igénye és ezen igény kielégítése, továbbá ennek velejárójaként a műfajhatárok lebomlása és ezzel párhuzamosan új műfajok létrejötte mind az egyes művészeti ágak közötti átjárás-átjárhatóság irányába mutatnak. Vajon nem arról lehet-e szó, hogy valamely általános, minden művészeti ágra érvényes rendezőelvvél van itt dolgunk, amely megtalálja maguknak a megfelelő helyet, időt, műfajt, szerzői individuumot stb.? Vagyis arról, hogy ameddig a drámának nincsen szüksége

a belső, immanens többszólamúságra oly módon, hogy ez a többszólamúság teljes mértékben uralja a mű kompozíciós terét, addig, ahogy Bahtyin is leszögezi,

a dráma – először is – természetéből következően nem lehet igazán polifonikus; több síkja lehet ugyan, de soha nem lehet *több világa* – mindig csupán egyetlen olvasati rendszeren belül maradhat. Másodszor, még ha elfogadjuk is, hogy Shakespeare-nél több teljes érvényű szólam létezik, ez akkor is csupán Shakespeare egész munkásságára, nem pedig egyes drámáira nézve igaz; lényegében minden dráma csak egyetlen teljes érvényű szólamot tartalmaz: a hősét – a polifónia ezzel szemben mindig feltételezi a teljes érvényű szólamok sokaságának egyetlen művön belüli meglétét, ugyanis az egész mű csak ez esetben épülhet föl a polifonikusság elvei szerint. Harmadszor, a szólamok Shakespeare-nél soha nem oly mértékig világlátási szempontok, mint Dosztojevszkijnél; Shakespeare hősei nem ideológusok – e szót a legteljesebb értelmében véve.²⁶

Amikor azonban a dráma válságba kerül – poétikai²⁷, ennek nyomán irodalomtörténeti válságba, ami persze éppenséggel az egészségtől nagyon is duzzadó állapot, mondhatni „másállapot”, hiszen valami új van születőben –, mintegy *döntéshelyzetbe*, görög szóval *krisis*be hozza az irodalmi fejlődést, vagyis annak legfontosabb-legdöntőbb tényezőjét: a *poiétészt*, Puskin. A tragédia útja Shakespeare-től így vezet Puskinon át a Dosztojevszkij-nagyregényekig, majd át a 20. századba Bulgakov *A Mester és Margarita* c. polikronotopikus regényéig, e több idősíkban és térben játszódó, a misztériumjátéktól a művész- és nevelési regényen át a menipposzi satíráig²⁸ az „orosz élet enciklopédiájának” egy mélyebb rétegben

²⁶ Bahtyin, id. mű 70-71.

²⁷ *Poétikai* természetű *krisis* (a *krinó* „dönteni” görög igéből) ez: költésre, poétai munkára, költői döntéshelyzetbe kényszerítésről van szó.

²⁸ A „satira” eredeti írásmódja „satura” volt, és „bőségtálat”, „mindenféle gyümölcssel telerakott tálat” jelentett. A *satira* jelentése: „vegyes tartalmú költemény”, a római mimus rögtönzött párbeszédeiből eredő tréfás

furcsán-karneválián görbe tükréig, Szolzsenyicin lágerkrónikájáig, a non-fiktív költői alkotásig, így kényszerítve ki az irodalomtörténeti fejlődést azzá, ami: e fejlődés fő áramát *műfajok* mint határvölgyek mentén jelölve ki. Mandelstam, majd később Szolzsenyicin, Salamov és a többiek művészete különös és egyedülálló példái annak a jelenségnek, ami a 20. századi orosz szenvedéstörténet sajátja: elmosódik a határ a történeti valóság és a fiktív, költői valóság között: az író valóságosan végigéli művét. Ezek a művek, vagyis ez a *kánon* valójában egy nagy szenvedéstörténet, Passió – akár a középkori misztériumjátékok, vagy éppen ezek nagy későbarokk kori zenei reinkarnációi mintájára (gondoljunk Bach passióira és a *h-moll misére*) –, amelynek hőse viszont már nem az Istenember (az Emberfia), hanem maga az *ember*, akinek a műbeli története a Júdás-toposszal (elárultatás) veszi kezdetét és (cseppet sem pusztán metaforikus, hanem nagyon is valóságos) keresztrefeszítésével, azaz feláldozásával ér véget. Ez a művészet, tárgyából fakadóan, szétmossa a mű és tárgya közötti határokat, a szerző és alakjai közötti distanciát viszonylagossá teszi (szerzői kommentárok keretében folyton „félre” kiszól az olvasónak), mégis megőrződik a mű *poétikus* (költői, de már nem fiktív) karaktere. A kérdés az, hogy ez a fajta művészet miképpen képes mégis megtartani ezt az igen kényes egyensúlyt.²⁹ A hétköznapi realitás és a művészi fikció határán hajmeresztően egyensúlyozó „gulag-poézishez” a *kulcs* ismét csak Puskinnál (majd az ő nyomán Dosztojevszkijnél) keresendő.

A konvencionális drámában létrejövő színpadi konfliktus híján a *Borisz Godunov*ban a két főhős „fugaszerűen” futó szólások módjára halad el egymás mellett, így teremtve meg a szerzetesből cárrá versus cárból szerzetessé válás kontrapunktikus dramaturgiáját. Ezt

vers, drámai formában, ingerkedő és vidám párversek füzére, mely később *satira Menippea* néven újra divatba jött. Más értelmezés szerint a drámai forma elhagyásával hexameterben írt gúnyirat, „szatíra”.

²⁹ Erre különben már Aristotelész is rátapintott *Poétikájában*, midőn szigorúan és kategorikusan elkülöníti egymástól a történetírást és a költészetet. Aristotelész „költészetet” a tragikus költészetet érti. *Poétika IX*. Ld. még erről: Miklós Mezősi: ‘History and the Political Ethos Represented on Pushkin’s Stage: the Dramatic Poet and the Historian’, *Studia Russica XVI* (1997), pp. 247-265.

perspektíva-váltásokban megtestesülő *polifonikus szerkesztés* jeleníti meg.³⁰ Puskin romantikus tragédiája mint a *polifón dráma* reprezentánsa a „virtuális színpadtechnika” révén megvalósuló (szcenikus) polifónia révén tehát kifelé mutat a dráma műfajából.³¹

A puskin történelmi dráma értelmezése során aligha kerülhetjük meg a *megváltás* kategóriáját: a fókuszpontban *üdv történetileg interpretálható szüzséfejlődés* áll. A *Borisz Godunov*ban szándékoltnan töredékes állapotban hagyott megváltástörténet tapintható ki. Ha e darab poétikai interpretálása közben összefüggésbe hozzuk a műfajtipológiát és a megváltás tematikáját, ezzel az üdv történeti tematika hordozójaként a dráma helyett inkább a *regényprózát* tételezzük. A megváltás-kísérletnek e fragmentált kidolgozása is arra int tehát, hogy Puskin történelmi tragédiájában a „klasszikus dráma” és a regény műfaja között húzódó választóvonalat lássuk.

A *Borisz Godunov*ot az ún. orosz nagyregény archetípusává avató sajátosságai éppen azok, amelyek a korabeli kritikusokat rendre zavarba ejtették, így a fentebb már hivatkozott Visszarion Belinszkijt is, aki a *Boriszról* írt kritikai esszéjében³² érezhetően jó nyomon jár, bárha minden erejével azon fáradozik is, hogy letérjen erről a nyomról. Hasonló értetlenséggel és gyanakvással szemlélik majd korabeli kritikusai félszáz év múlva Muszorgszkij *Boriszát* is. Vajon miért jut ezeknek a történelmi dráma műfajába tartozó műveknek osztályrészül ez a masszív kortársi értetlenség és gyanakvás, ami őket nemhogy övezte, hanem bizony még *ma* is övezi? Belinszkij Puskin-tanulmánya még az „értőbb” kritikusok bírálatai körébe számítható, de ha valaki végiglapozza a Muszorgszkijről írt

³⁰ A „polifónia” elve itt Mihail Bahtyinnak a Dosztojevszkij-regényről kidolgozott koncepciójával, az ún. „polifón regény” elméletével áll közelebbi rokonságban. Bahtyin 1976. A Dosztojevszkij-monográfia teljes szövege magyarul megjelent az Osiris Kiadónál 2001-ben.

³¹ A polifón drámának e sajátosságai Muszorgszkij *Hovanscsina* c. operájában élnek majd tovább, amelynek belső terét a regresszivitásra épülő kompozíció alakítja ki: a kiinduló zenedramaturgiai állapot visszavonulása a zenedramai szüzsében strukturális vákuumot teremt. A szüzsé fejlődése e vákuumnak az eredeti alaki és szituációs állapot fokozatos visszahúzódásával párhuzamosan zajló kitöltődéseként írható le. Muszorgszkij abban is Puskin nyomdokain jár, hogy a *Hovanscsina* szüzséfejlődésének is a *megváltástörténet* a motorja.

³² Белинский, id. mű.

kritikákat, döbbenet kerítheti hatalmába; és nem is a némely esetben az írásokból valóban kiérezhető szándékolt rosszindulat vagy rosszmájúság miatt. Nemritkán épp ellenkezőleg: a rossz- vagy jóindulat önmagában semmiképpen függ össze az ítélet igazságtartamával vagy integer voltával. A legszembetűnőbb példa erre a *Borisz* bemutatójára írt zenekritikák³³ közül egy German Laroche nevű, magát Muszorgszkij esküdt ellenségeként aposztrofáló zeneíró, aki a *Boriszról* írt bírálatának tanúsága szerint bámulatos érzékenységet árul el Muszorgszkij zenéje iránt – mindezt hihetetlen eleganciával, mert ez az affinitás nemigen nyer explicit kifejezést: csak a sorok között hajol meg ellenfele előtt. Ugyanakkor Muszorgszkij „hívei”, személyes jóbarátai, élükön Sztaszovval, nem egy alkalommal éppoly értetlenségről tesznek tanúbizonyságot, mint legádázabb ellenfelei – legfeljebb ők őszinte rajongásba „csomagolják” azt. A magyarázat a kortársak efféle értetlenkedésére talán a műfaj, a történelmi dráma sajátos természetében keresendő. Az orosz történelmi dráma műfaja, amit itt kizárólag Puskin és Muszorgszkij történelmi tárgyú színpadi művei reprezentálnak (ám ez a fogalom valójában sokkal tágabb kánont fed le), kétszeresen *van jelen* az adott történelmi kronotoposzban. Mint azt a híres matematikaprofesszor, Péter Rózsa frappánsul és hallatlan mélyértelműséggel megvilágította szép könyvének bevezetésében, ahol G. B. Shaw egyik drámai szituációját matematikai probléma segítségével modellezi: „lehet-e egy ponthalmazhoz egy kívül fekvő pontból úgy közeledni, hogy egyszerre valamennyi ponthoz közeledjünk. A felelet: Ennek az a feltétele, hogy a kívül fekvő pont *elég messze essék az egész halmaztól.*” A kérdéses drámai szituáció ez: „a hős megkérdezi a hősnőt: mi a titka, hogy tudja olyan jól vezetni és megnyerni a legnehezebben kezelhető embereket is? A hősnő elgondolkozik: Talán az a magyarázata, hogy ő valójában egy kicsit *távol van mindenkitől.*”³⁴ A fenti példa alapján

³³ Bojti—Papp, 336-350. („A *Borisz* kritikai visszahangja’)

³⁴ Péter Rózsa: *Játék a végtelennel*. Tankönyvkiadó, Bp. 1969: p. 9. Kurzív kiemelés tőlem – M.M.

belátható, hogy a „világban-benne-lét” (in-der-Welt-sein³⁵) státusza eleve reménytelenül megnehezítheti az adott történeti tér-időnek a többszörösen a jelenbe, a jelenvalólétbe (Dasein) ágyazott művészi magyarázatával szembesülő értelmező szubjektum dolgát.

Hogyan értendő tehát az, hogy a történelmi dráma műfajának e példányai: Puskin és Muszorgszkij *Borisz Godunovjai* és a *Hovanscsina* „többszörösen jelen vannak” az adott történeti szövegkörnyezet alkotta jelenvalólétben, és ez a többszörös jelenlét a megértés akadályául szolgál, de mindenesetre lassítja vagy elodázza a folyamatot? A többszörös jelenlétet több síkon megvalósuló ott-létként kell elképzelni, mely síkok a megértési processzus során – mely, félreértés ne essék, korántsem magától értetődően vagy eredendően, még kevésbé kizárólag és folytonosan valami *előre* haladó folyamatként konstituálódik, hanem ugyanannyit hátraléphet, mint előre – egymást erősíthetik-megsokszorozhatják, vagy éppen gyengíthetik, kiolthatják egymást, létrehozva a létnek és a megértésnek a létfeledés, az utunkba-kerülés (Begegnen [-lassen]), a belevetettség (Geworfenheit), otthontalanság, hátborzongató idegenség (Un-zuhause, Unheimlichkeit), nyitottság (Offenheit), létmegértés (Seinverständnis), el-nem-rejtettség (*alétheia*, igazság) stb. stb. állapotait. Péter Rózsa és G. B. Shaw fentebb idézett példája jól illusztrálta azt a matematikai tételt, miszerint egy adott számú elemből álló halmazhoz akkor és csak akkor lehet a halmaznak egyszerre minden eleméhez közelebb kerülve közeledni, ha az adott halmaztól kellő távolságra lévő helyzetből indulunk ki. Egy eseményre vagy objektumra tehát kellő rálátásunknak kell lennie, elég távoli pozíciót kell felvennünk az adott eseménytől vagy tárgytól (itt most elsődleges értelemben, vagyis a térben), hogy a látószögünkbe beférjen a tér megfigyelni kívánt szegmense, hiszen a tér egészét átfogni fizikailag képtelenség. Az én, tehát a megfigyelő perspektívája kitüntetett pozíciót élvez a többi elem, a megfigyelték perspektíváihoz képest. A fizikai értelemben felfogott perspektívák mindegyike mellé odarendelhetünk egy-egy *zenei szólamot*, mintha

³⁵ Az előforduló heideggeri kifejezések bővebb magyarázatát lásd: Heidegger: *Lét és idő*, Bp. 1989: pp. 691-747 („Jellegetes heideggeri terminusok előfordulásai a szövegben”), ill. Uő: *Bevezetés a metafizikába* 1995: *Jegyzetek és szövegek M. H. Bevezetés a Metafizikába c. művéhez*, pp. 16-26 („Alapvető szavak”).

mondjuk ezek a perspektívák élő emberekhez tartoznának, mindegyik ember kezében egy-egy hangszer – a zenekar játékra készen áll. Ha most a megfigyelő, vagyis a megszólalandó zene hallgatója (passzívan), esetleg a zenekart irányító karmester (aktívan) figyelemmel kívánja követni a zenekar játékát, itt is éppúgy elengedhetetlen egy bizonyos *távolság* fenntartása ahhoz, hogy reálisan értékelhető képet alkothasson a zenekar játékaról. Ezt a *ráláthatósági elvet* általánosítva gondoljunk arra, hogy az eseményben résztvevő emberek mennyire képesek tárgyilagosan megítélni az őket körülvevő, bebugyoláló eseményt, s azok, akikről az adott eseményt modellező költő „szól”, vajon képesek lesznek-e csak annyira is tárgyilagos ítélet alkotására a fiktív műalkotást illetően, mint az alapjául szolgáló történeti esemény esetében. A két *Borisz Godunov* esetében a helyzet annyival is komplikáltabb (és ez aztán végképp ellehetetleníti a kortárs műtész dolgát), hogy a kérdéses drámában ill. operában a szerzők által használt kódok természetesen cseppet sem korreferálnak a kortárs mindennapi élettel, ami önmagában is számos félreértés forrása lehet (az is volt, nem egy alkalommal). A létmegértési folyamatban az alkotó művész ennél fogva előnyben van a műbíráló és mindenki más előtt, amikor a történelem művészi modellezéséről van szó - egyvalakit kivéve. Ez pedig nem a tudós kutató, hanem az elvárási horizont mentén (optimálisan) feltételezett befogadói szubjektum, a művész közönsége, akivel való együtt-munkálkodása eredményeképpen a mű létrejön, vagyis az addig egyoldalú megalkotottság alapján véve passzív állapotából a recepció révén aktív műalkotás válik. Innen nézve érthetővé válik, hogy az ún. történelmi dráma műfaja létezésével önmaga körül miért generál egyszerre annyi és oly sok szinten realizálódó létállapotot: elvégre ő maga mint műalkotás pontosan úgy funkcionál, mint a mi példánkban szereplő zenekar, azaz több szólamban „muzsikál”, ám a „zenészek” nem egy szinten foglalnak helyet, hanem különböző, hol egymásba csúszó, hol széttartó síkokon elhelyezkedve játszanak. A mi történelmi drámánk e *többszólamúsága* azonban nem a triviális értelemben, a *dramatis personae* mentén értelmeződik, vagyis a *több* szólam nem egyszerűen

a *több* szereplő meglétére utal, hisz ez nem lenne egyéb, mint puszta tautológia. Egyfajta *belső polifóniáról* van itt szó, ami nem okvetlenül feltételez fizikai értelemben *több hangot*, azaz nem feltétlenül a külsődleges sajátosságok azok a tényezők, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy valóságos többszólamúságról beszélhessünk, vagy egyáltalán, a darab mint drámai mű megálljon a lábán. Ezt a kérdést kimerítően tárgyalja Pálfi Ágnes már hivatkozott könyvében,³⁶ én a problémának két aspektusára szeretném itt felhívni a figyelmet. Az egyiket maga a műfaj, a történelmi dráma specifikuma veti fel, a másik pedig az adott műfajon e specifikum révén túlmutató jellegzetesség, ami a műfajgenetikai mozgás által determinált irodalmi fejlődés dokumentálásához lehet fontos adalék.

Puskin *Borisz Godunovja* *belső* és nem *külsődleges* jegyek alapján sorolható a „történelmi dráma” műfaji kategóriájába, tehát sokkal közelebb áll mondjuk a Mozart-nagyoperákhoz: a *Figaro házasságához*, de főként a *Don Giovanni*hoz, mint pl. a „formai” (valójában teljességgel *külsődleges*) jegyek alapján az ugyanezt a témát is feldolgozó Osztrovszkij-trilógiához. A „történelem” modellezése sokkal inkább e *belső*, a dráma műfajszervező princípium által valósul meg, semmint az eseménysor *külsődleges* dramatizálása által (ahogy a *Don Giovanni*t sem az teszi *Don Giovanni*-vá, hogy Mozart „megzenésítette” da Ponte szöveggönyvét, hanem a *belső* ritmikus lüktetések és mozgások keltette feszültség ébren tartása-növelése ill. fokozása-csökkentése stb. biztosítják az autentikus művészi illúziót. A magyarázat oly kézenfekvő, hogy már triviálisnak is nevezhető: nem kell olaszul tudnia senkinek ahhoz, hogy képes legyen maradéktalanul élvezni egy olasz nyelvű *Don Giovanni*-előadást a bécsi Staatsoperben.³⁷

³⁶ Pálfi, id. mű 115-139; 194-196. (127. jegyzet).

³⁷ Nem egészen így a *Borisz Godunov*val, amint arra Cézár Cui is rámutat a Kondratyjev főrendező javára 1873. február 5-én rendezett jutalomjáték keretében bemutatott *Borisz*-jelenetek előadásáról pár nappal később megjelent, egyébként igen elismerő hangvétellű kritikájában: „A jezsuita szólamában túl sűrű a szöveg, ezért kevésbé érthető, s a gyors szövegmondás gyengíti a hang intenzitását.. A *Borisz*t okvetlenül szöveggönyvvel a kézben kell hallgatni.” Idézi: Bojti—Papp, 272.

E tanulmány az Oktatási Minisztérium Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjpályázata keretében készült egy nagyobb kutatási projekt részeként. A kutatási téma címe: *A „zavaros időszak” a XIX. századi orosz kulturális hagyományban (Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozásainak műfajpoétikai interpretációja). A Borisz Godunov-szüzsé a historiográfia, a krónikás dráma és a történelmi opera tükrében*). Az ösztöndíj nyilvántartási száma: BÖ 133.